

UNIVERSIDAD
NACIONAL EXPERIMENTAL
DE LOS LLANOS
CENTRALES
RÓMULO GALLEGOS

Caminos y Horizontes

Jornada Internacional de Inteligencia Artificial, Educación e Investigación:
Un Vínculo Necesario para el Siglo XXI. 2025

¿Está lista América Latina para la Inteligencia Artificial? Dilemas presentes y futuros del ámbito laboral

Dra. Crisálida Villegas

Problema Investigativo

En el contexto del mundo actual se ha puesto de manifiesto los efectos contradictorios que la IA puede tener en el ámbito laboral. De ahí que surge la interrogante acerca de: **¿Cuáles son los dilemas presentes en la adopción de la IA en el ámbito laboral y si América Latina esta preparada para enfrentarlos?**

Metodología

Revisión de documentos de entre los años
2020 - 2024

Visión del uso de la IA en el ámbito laboral

Autor, año	Visión optimista	Visión catastrófica
Organización Internacional de Empleadores (IOE, 2024)	-Nuevos empleos -50% de los empleadores consideran que en los próximos cinco años habrá reestructuración, aumento y creación	-Remplazo de los humanos por la IA
Torres Gadiño, R (2023)	-Ayuda a personas con discapacidad en la integración al mercado laboral	-Destrucción de empleo -Desigualdad social
Telefónica, 2023	-Nuevos empleos	-Pérdida del empleo en tareas repetitivas y rutinarias
WIRED, 2023	-46% de empleo pueden ser automatizados -97 millones de empleos transformados	-Para 2025 85 millones de empleos pueden desaparecer

Categorías

Visión del uso de la IA en el ámbito laboral

-Optimista

Creación de nuevos empleos y eficiencia en la gestión de la fuerza laboral.

-Catastrófica

Destrucción del empleo y la desigualdad social

-Reduccionistas

Improductivas, peligrosas

Primera Conclusión

-El impacto de la IA será diferente según la naturaleza de las tareas, igualmente afectará al entorno laboral de cada persona: en la organización del empleo, las condiciones laborales, las prácticas de gestión y las relaciones laborales.

-Un grupo considera que los empleos pocos o nada cualificados, cuya remuneración es baja y no requieren una formación profesional particular serán los más expuestos

-Las categorías profesionales cualificadas menos expuestas seguirán siendo las que se basan en las competencias sociales, como los profesores y los cargos directivos. Los empleos relacionados con la investigación, que conllevan niveles académicos más altos, como los doctorados, estarán libres de esta preocupación.

-Escaso riesgo de empleos menos cualificados que dependen de ciertas destrezas de movimiento como personal de limpieza, cocineros, instructores de fitness, entrenadores deportivos o masajistas, entre otros.

Categorías

Avances en el uso de la IA en el ámbito laboral

Autores, año	Fortalezas	Debilidades
<p>Docarmo, X 2024</p>	<p>Colombia, Chile y Perú -40% de impacto de la IA Bolivia -26% Brasil y Colombia -Programas públicos de formación en herramientas de IA en el currículo escolar América Latina -Incremento de habilidades de IA en la región a ritmo más lento=2,16% Resto del mundo=3,59% -Mayor impacto en las actividades basadas en el conocimiento</p>	<p>-Lento la adopción de la IA en la región -Debilidades estructurales -Bajo nivel de inversión pública y privada -Poca productividad -Predominancia de economías informales -Insuficiente desarrollo de capital humano -Tasa de crecimiento regional 2024 inferior a 2023 y 2022 afecta la creación de empleo -Tasa de desocupación regional 2024=6,9% -Dificultades en la transición de la escuela al trabajo para jóvenes</p>
<p>García Marengo, S, 2023</p>	<p>-A cinco años la IA podrá desarrollar agentes autónomos capaces de manejar fondos de inversión -El 49% de encuestados consideran que la IA podría reemplazar la mayoría o incluso todos sus roles y el 47% considera que esto es positivo -Empleo para las masas con escasa formación en labores como gestión de residuos tóxicos</p>	<p>-Crisis global del empleo -Desigualdad -Marginados social -Afecta a la clase media educada</p>

Categorías

Avances en el uso de la IA en el ámbito laboral

Autores, año	Fortalezas	Debilidades
SDI,2023	-Aumento de la productividad -Velocidad	-Desplazamiento de 400 a 800 millones de puestos de trabajo para 2030 -375 millones de personas que necesitan hacer la transición a diferentes categorías laborales -Recortes de empleos y desempleos en varias industrias -Afecta a poblaciones más vulnerables -Mayor desigualdad de ingreso -Pobreza -Exclusión social -Discriminación -Impacto de la privacidad -Poca fiabilidad de la herramienta de la IA
Telefónica, 2023	Uso de la IA en el entorno laboral 2022=3,8% / 2019=1,9%	
IBM,2023	-47% de las empresas de América Latina están utilizando IA	
Cruz Alemán, G (2022)	Chile, Colombia y Uruguay -Nivel de preparación intermedio para la adopción de la IA -Avances significativo en el desarrollo de políticas favorables	Empleos públicos en riesgo de sustitución tecnológica para los próximos años Colombia =274 mil Chile =165 mil Uruguay =88 mil

Segunda Conclusión

-Es evidente un cierto avance en el uso de la IA en el sector laboral, más lento que el resto del mundo

-La mayoría de todos los niveles creen que la IA tendrá un impacto positivo en el futuro del empleo, siendo los más optimistas Sudamérica y Centroamérica 76% sobre Europa 54%

-33% de los líderes empresariales globales consideran el alto costo de la inversión como reto principal para la adopción de la IA

-La región está rezagada en relación con países más desarrollados. IA contribuirá hasta el 5,4% del PIB de la región para 2030, América del Norte, 14,5% de su PIB en el mismo período

-Inversión pública limitada en ciencia y tecnología, niveles insuficientes de competencias en IA y una economía altamente informal

-La IA aumentará las ya altas desigualdades

Requerimientos y perspectivas a futuro

Autor, año	Competencias	Nuevas Profesiones
Telefónica, 2023	-Reforzar habilidades digitales -Análisis de Datos	-Especialista en Blockchain -Ingeniero Cloud
García Marengo, 2023	-Trabajos esporádicos y flexibles que se realizan en línea) -Colaboración de proyectos en líneas -Coworking entre personas y máquinas Competencias para 2030 -Creatividad -Resolución de problemas Comprensión del lenguaje natural	-Especialistas en IA y aprendizaje automático -Analista de Inteligencia Empresarial -Analista de Sostenibilidad -Ingeniería de Instrucciones para la IA (Prompts) -Especialización en Gobernanza y Ética de la IA
Winzer, H, 2023	Requerimiento de habilidades técnicas como: -Ingeniería de software o el análisis de datos ha crecido entre 2022-23 -Las vacantes que exigen competencias en IA aumentan en un 15% en Brasil	

Tercera Conclusión

-El impacto de la IA en el empleo plantea requerimientos a los profesionales y empleados en el presente y para el futuro, entre estos la aparición de nuevas profesiones, entre las cuales destaca la Ingeniería de instrucciones para la IA

-Las competencias deben adaptarse al uso de la Inteligencia Artificial en el empleo, la complementariedad entre el humano y las máquinas puede aumentar las ganancias

Dilemas éticos

Autor, año	Actuales	Futuros
Massa Palacios, L et al, 2024	<ul style="list-style-type: none"> -En la toma de decisiones automatizadas -Problemas de privacidad y protección de datos -Sesgo algorítmico puede perpetuar y ampliar las desigualdades existentes 	
Ríos, J, 2023	<ul style="list-style-type: none"> -Responsabilidad y transparencia -Prejuicios de género, raza o clase social -Uso indiscriminado al compartir la información 	<ul style="list-style-type: none"> -Prevención del engaño. -Mecanismo de verificación y regulación
Reynoso, R en Hernández, G, 2023)	<ul style="list-style-type: none"> -Sesgos, capacidad de vigilancia -Humanización/digitalización - Nuevos estilos de liderazgo hacia un orientador mentor 	<ul style="list-style-type: none"> -Posibilidad que la IA pueda copiar voces y rostros, planeado el riesgo de tomar el control
Grupo de Auditores Públicos, 2023	<ul style="list-style-type: none"> -Desplazamiento laboral 	<ul style="list-style-type: none"> -Desigualdad de acceso en oportunidades -Ética y privacidad, en el tratamiento de datos personales y toma de decisiones automatizadas -Responsabilidad en el caso de errores

Cuarta Conclusión

Tres dilemas éticos en el uso de la IA en el empleo

-Sesgos en el presente, que se agravarían en el futuro, entre estos, la desigualdad digital que dificulta la posibilidad de acceder a puestos de mayor nivel

-Progresiva invasión de la privacidad y control de los datos, porque todo el accionar diario va dejando huella digital. El debate se ha centrado en los problemas éticos que genera la tecnología y no como enfrentarlos desde todos los ámbitos en un proceso de intercolaboración.

-Complementariedad ética que no descarte los valores éticos y morales clásicos y universales e incorpore nuevos principios y valores acordes a nuevas situaciones que todavía no se conocen, en una perspectiva transdisciplinaria, de flexibilidad e inclusividad

-Desempleo 30% de los puestos de empleo globales podrían verse eliminados a mediados de la década del 2030

El dilema es ¿Cuál es el futuro de los trabajadores cuyos puestos dejen de ser necesarios? ¿Esta preparada América Latina?

-Una alternativa es la educación para aprovechar las oportunidades de la IA. Así como la innovación, ya que ambos procesos son las únicas fuentes de prosperidad a largo plazo.

